

Integración de herramientas TIC al sistema escolarizado de la Carrera de Ingeniero en Computación de la Universidad Americana de Acapulco

Rene Cuevas Valencia ¹ Eloisa Vivas ²

¹ renecuevas@uagro.mx

Universidad Autónoma de Guerrero

Av. Javier Méndez Aponte Núm. 1, Fracc. Servidor Agrario, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero.

² eloisavv@uaa.edu.mx

Universidad Americana de Acapulco

Av. Costera Miguel Alemán s/n, Fracc. Magallanes, 39670 Acapulco de Juárez, Gro.

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han pasado de ser una herramienta a convertirse en parte fundamental de la educación, las nuevas generaciones demandan el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza de la calidad, en este trabajo las herramientas TIC se muestran implementadas en las actividades didácticas y métodos de evaluación utilizados en la Universidad Americana de Acapulco.

Palabras Clave: Instrumentación, Evaluación, TIC

Abstract.

Information and Communication Technologies (ICT) have gone from being a tool to become a fundamental part of education, new generations demand the use of new technologies for teaching quality, in this work the ICT tools are shown implemented in the didactic activities and evaluation methods used at the American University of Acapulco.

Keywords: Instrumentation, Evaluation, ICT

1 Introducción

El sistema escolarizado en México se ha transformado, se puede afirmar que en menos de 20 años los cambios de paradigmas se encuentran afectados y/o innovados[1]; los espacios educativos diseñados para impartir la educación presencial resultan estar rebasados para los tiempos actuales que demandan las generaciones de los Millennials los cuales se caracterizan por ser idealistas, impacientes y que exigen estar preparados académicamente.[2] Por lo anterior, los Planes de estudio deben ser revisados con mayor prontitud y de preferencia modificar el esquema de seguimiento establecido por los comités de evaluación institucional como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) [3] y Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) [4]. Por último, los docentes se ven obligados a modificar los esquemas de enseñanza y las estrategias didácticas adoptadas hace 5, 10 o más años, ya que la incompatibilidad generacional entre docente y estudiante lo exige.[5] No es posible seguir compartiendo el conocimiento de forma mecánica y repetitiva; además de que no se puede medir la apropiación del conocimiento a través de los esquemas de evaluación memorísticos funcionales hasta antes de la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación.[6]

2 Estado del Arte

Los Contenidos temáticos incluidos en los Planes de estudio, a pesar de estar actualizados por periodos de 5-10 años y que están siendo avalados por academias locales, revisados por comités de pares externos y reconocidos por organismos nacionales e internacionales[3][4], no es posible que se encuentren a la altura de las necesidades académicas de los Millennials (estudiantes)[2]. Lo anterior aplica principalmente en áreas del

conocimiento que están siendo violentados con innovaciones y desarrollos tecnológicos aplicados a la sociedad e impactando en todos los sectores; lo argumentado no significa que estén mal desarrollados, lo que se pretende destacar, es el trabajo que tiene el docente que efectuar previo a iniciar un curso, al revisar y generalmente actualizar los temas que sean necesarios.

La constante actualización de contenidos temáticos, conlleva una relación de responsabilidad, primero, el docente debe estar dispuesto a conocer las tendencias actuales(acción 1)[7], después, adquirir el conocimiento el docente debe de elegir cual conocimiento considera necesario e innovador para ser incluido en el temario(acción 2), posteriormente, ajustar lo aprendido en la actualización de los temas involucrados en el curso a impartir (acción 3), por último, compartir y evaluar el conocimiento base y el nuevo en el periodo lectivo aplicado(acción 4).[8] Ver Fig. 1. Esquema de Actualización Docente.

Fig. 1. Esquema de Actualización Docente.

Por lo antes expuesto y por las necesidades de diversificar al momento de impartir clases en el sistema escolarizado, se ha trabajado en conjunto con los estudiantes y docentes en estrategias para no hacer monótono la facilitación del conocimiento, además de variar la forma de evaluar.

En los sistemas de educación superior incorporados a la Universidad Autónoma de México (UNAM) cuentan con un esquema estándar de Programa de Estudio; del cual se tiene perfectamente indicado los aspectos de la asignatura (obligatoria/optativa), horas semana (teóricas/ prácticas/ semana/); además de aspectos importantes como asignaturas obligatorias antecedentes y consecuente, objetivo del curso, temario (propuesto por horas necesarias por tema a desarrollar), bibliografía básica, sugerencias didácticas, así como también forma de evaluar. [9]

Respecto a los rubros de sugerencias didácticas y forma de evaluar es ahí donde se ha trabajado para diversificar las estrategias tradicionales usadas, ahora, acompañados de herramientas TIC disponibles en espacios virtuales y/o de administración pública o privada; lo anterior bajo la disposición y creatividad de los docentes para incluir de manera pro activa el interés de los estudiantes por el contenido de la materia.

Es en la Universidad Americana de Acapulco A.C. ubicada en el estado de Guerrero, Méx; donde un grupo de docentes adscritos al programa educativo de Ingeniero en Computación se han ocupado por incluir herramientas TIC en las actividades propuestas como sugerencias didácticas y formas de evaluar.

Lo anterior a mostrado resultados diversos, los cuales se abordarán en la sección correspondiente.

A continuación se aborda en la sección de metodología usada las adecuaciones a las que se han generado de forma general según las competencias y necesidades de los docentes de la institución.

3 Metodología Usada

3.1 Problemática detectada

Después de la experiencia de compañeros docentes al aplicar instrumentos comunes en la instrumentación didáctica manejada en clase para formar ingenieros en computación con soporte en la exposición oral, resolución de ejercicios, prácticas de taller o laboratorio, entre otras actividades; se concluyó que al momento de ser evaluados por los estudiantes al fin de curso, los resultados no siempre eran congruentes, puesto que terminaban evaluando un porcentaje mayor de estudiantes desertores de la materia, los cuales no tenían un criterio apegado a la realidad, es decir mientras los que terminaban el curso eran más objetivos, sus resultados eran reducidos por los estudiantes que desertaban.

Sumado a lo anterior, el formato de evaluación al curso, siempre contribuía al abandono y desmotivación de la materia, toda vez, que bastaba con no aprobar el primer departamental para que el grupo se redujera, puesto que la ponderación más alta siempre recaía en los exámenes parciales, que por lo general eran aplicados de forma escrita exigiendo al estudiante aplicar las habilidades de memorización.

3.2 Estrategias utilizadas

Acumulando experiencias, se procedió a la estudio de dos estrategias libres para ser aplicadas en clase, una para fortalecer las sugerencias didácticas y la otra para diversificar la forma de evaluar; en su momento no se asumía un esquema determinado, pero hasta este momento le damos forma e identidad, llamándoles estrategias didácticas mixtas (ver fig. 2) y evaluación del conocimiento (ver fig. 3); las cuales se describen a continuación:

Estrategias Didácticas Mixtas: (1) *Medios de Consulta*, para esta primera parte se invierte un poco de tiempo en la estandarización de conocimientos previos entre los estudiantes y docente, ya que es importante validar los medios de consulta aceptables para ser tomados como apoyo durante el curso y así establecer las reglas de referencia validas, dentro de los lugares más usados por ambos actores se encuentran los motores de búsqueda como Google Académico, ELSEVIER y ResearchGate.

(2) *Socialización de la información*, otra estrategia tomada como medio de comunicación dentro y fuera del aula es el uso de las redes sociales válidas para contactarse entre estudiantes y docente; como parte de las constantes quejas que se suscitaban entre ambos, al momento de violentar la privacidad de un docente al llamarle por teléfono o buscarlo físicamente fuera de su hora de clase y de la escuela, se argumentaba que lo anterior se prestaba a malas interpretaciones; por consiguiente se llegó a la conclusión de usar en común acuerdo un medio de comunicación, estableciendo tiempos aceptables para contestar y preguntar, el uso de redes de comunicación comunes entre todos los involucrados, creando grupos privados entre ambos actores (estudiantes y docente), con ello se personaliza el nombre del grupo y se responden a dudas grupales, entre las más usadas están los grupos en Messenger, Facebook, WhatsApp y en algunas ocasiones Twitter.

(3) *Auto Aprendizaje*, Dada la posibilidad de poder estar siempre en constante actualización y además invertir el tiempo que demanda el semestre, se motiva a trabajar en común acuerdo las plataformas virtuales, básicamente las que aporten cursos, diplomados o temas de interés con la materia a desarrollar; esta propuesta apoya en gran medida a los contenidos temáticos de materias que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones y que se necesita considerar para fortalecer el contenido del curso y que por razones más que obvias debieron ya haberse considerado previamente; este proceso corre a cargo del docente la justificación del mismo y además establecer el propósito del valor agregado que se obtendrá al término del curso y/o carrera; las plataformas más recomendadas por los docentes se encuentran Coursera UNAM y Udemy; ambas por la compatibilidad de los temas relacionados con la carrera y la pertinencia de ser temas de actualidad.

(4) *Portafolio de Evidencia*, con el propósito de diversificar la forma de entregar las evidencias que se obtienen durante el periodo lectivo (semestre), se trata en lo sucesivo la entrega de trabajos parciales en formato impreso, para ello se requiere validar la forma, tiempos y medios validos para la entrega de los trabajos pactados; una forma básica que se hace es la de compartir una carpeta de forma individual (para los trabajos que así se requieren) con el docente, de tal forma que el acceso se tiene entre el estudiante y el docente; este último al ser notificado vía email revisa teniendo como ventajas poder tener registro de día y hora en que fue adjuntada por el estudiante; de igual procedimiento es cuando se tiene que generar una carpeta donde los trabajos sean compartidos (es decir en equipos).

Con estas cuatro estrategias descritas, hacen posible que el desarrollo de un curso este planificado y avalado por ambos actores aplicando TIC sin tener que cambiar esquemas tradicionales, por lo contrario se incluyen herramientas comunes en materiales didácticos tradicionales.

Evaluación del conocimiento: esta sección como las subsecuentes, forman parte de los acuerdos de grupo tomados al inicio del curso y es considerada importante debido a que se suele tener una entrega grupal de las habilidades adquiridas durante el curso, el semestre se planifica a través de dos parciales (en algunos casos son tres los parciales) y dos secciones llamadas Vueltas A y B; las cuales consisten en la recuperación de algún parcial no acreditado o con un valor menor a ocho, para que al final se promedie; esta parte es expuesta por el docente, comprendida y avalada por los estudiantes; la primera parte (1) *Planificar*, consiste en lo conocido como el encuadre del curso, es aquí donde el docente explica el propósito y/o objetivos del curso, la distribución de los temas a considerar, las actividades necesarias a realizar para lograr el objetivo señalado por el temario, así como el impacto que la materia tiene para el plan de estudio, indicando, cuales son los

conocimientos previos que se deben ya contar; la explicación de las actividades frente a grupo (según las horas presenciales e individuales indicadas en el temario); también el docente describe el desarrollo de los trabajos previos en caso de existir para llegar al trabajo final, el cual este puede ser expuesto o no por el estudiante, además de que es en esta sección donde el docente justifica las razones de los productos a presentar al final del periodo lectivo.

(2) *Diversificar*, esta etapa es importante y se debe trabajar entre ambos actores; ya que el docente al momento de explicar el desarrollo del curso, propone estrategias didácticas a emplear por lo general las considerando las mixtas, y es un consenso definir herramientas y compartir responsabilidades para apropiarse del conocimiento que resultará significativo para el estudiante; el respaldo del estudiante se tiene cuando este comparte ideas y herramientas TIC que permitan diversificar las estrategias didácticas expuestas por el docente.

(3) *Ponderar*, después de haber planificado y diversificado las tareas que se pretenden realizar, durante el curso, llega el momento de motivar al estudiante, con el único fin de tener éxito en los dos puntos señalados; lo anterior se logra asignando un valor porcentual a las estrategias acordadas, las mismas deben reflejar una correlación entre el esfuerzo y tiempo invertido en las tareas acordadas con respecto a los valores asignados a cada parcial; es decir, no ponderar de manera tradicional sumando un porcentaje mayor a un examen escrito (en caso de que este examen fuera necesario), ya que en diversas ocasiones la suma de las estrategias permiten obtener el resultado de cada departamental.

(4) *Demostración*, esta última sección resulta ser una de las más significativas para medir el conocimiento esperado por el curso propuesto; toda vez que permite al estudiante aplicar la competencia de valores combinada con la de habilidad cognitiva esperada; al exponer su proyecto ante un jurado de pares académicos los cuales coadyuvan a la motivación de los resultados esperados; por lo general haciendo aportaciones que en la mayoría de las ocasiones generan un incentivo para promediar su resultado al final del semestre.

Con el esquema de Evaluación del conocimiento aplicado, se tiene una perspectiva de integración para con los estudiantes y con ello es factible lograr una eficiencia terminal acorde al perfil de egreso planteado.

Fig. 2 . Estrategias Didácticas Mixtas

Fig. 3. Evaluación del Conocimiento

4 Resultados Obtenidos

Los esquemas anteriormente planteados, fueron expuesto y trabajados de forma no sistemática por los pares académicos de la Universidad, se logró recopilar sus experiencias y como resultado se plantean de la forma como ya fueron descritas.

Los beneficios que se tienen por ello están reflejados en por lo menos 5 generaciones de la carrera de Ingeniero en Computación con el plan de estudio 2009 vigente por la UNAM.

Los parámetros con los que nos apoyamos para medir que estos esquemas son funcionales, están sustentados en aspectos cualitativos; es decir con base a las experiencias que cada docente ha tenido y manifestado en las reuniones de inicio, durante y final de curso ante los pares académicos.

En las reuniones durante los periodos de exposición de trabajos finales aportando recomendaciones y exigiendo al estudiante una comunicación oral y escrita acorde a las medidas de calidad que debe tener todo estudiante de licenciatura.

Y además, al aportar experiencias profesionales los docentes en materias de tipo social como es el caso de los seminarios de titulación que son impartidos, exigiendo que los trabajos propuestos a realizar como temas de

tesis cumplan una aportación a la sociedad y apliquen los conocimientos necesarios según lo planteado en el perfil de egreso.

5 Conclusiones y trabajos futuros

Las conclusiones hasta este momento son parciales, toda vez que es necesario hacer una investigación cuantitativa que nos permita sustentar el proceso de la incorporación de las TIC en el aula como medio coadyuvante a la adquisición del conocimiento esperado en la formación de un Ingeniero en Computación egresado de la Universidad Americana de Acapulco.

A pesar, de que se tienen datos no documentados de forma oficial que indican la presencia de mejoramiento académico por parte de los docentes y estudiantes de esta institución, no podemos hasta el momento dar datos precisos en forma porcentual de los mismos, pero si podemos decir que se han tenido mejoras en aspectos como la evaluación del desempeño académico por parte del docente, ya que se logra apreciar que los comentarios vertidos en las evaluaciones son más subjetivos, la disminución de faltas por parte de los estudiantes es otro ejemplo, el compromiso mostrado por parte de los estudiantes al momento de exponer sus trabajos o avances durante y al término del curso son otra muestra de logro académico; además de los ejercicios realizados con los seminarios de titulación reuniendo a la academia para evaluar los temas y avances realizados por los estudiantes, teniendo como resultado un incremento en el interés de titulación por los estudiantes en las últimas generaciones.

Por lo anterior, estamos entendidos que la práctica docente conlleva una responsabilidad más allá del tiempo invertido en el salón de clase, y el compromiso que debemos tener para la formación de una generación desde que es recibida en la institución hasta que es incorporada a la sociedad con los reconocimientos exigidos por la Secretaría de Educación Pública. Es por lo tanto, este artículo, una expresión de que se está trabajando en herramientas que permitan innovar y diversificar el conocimiento ante esta demanda tecnológica que cada día pudiera dispersar los propósitos que todo estudiante debe tener para ser un exitoso profesionista. Es por ello, que los docentes que aplicamos las TIC debemos seguir diversificando estrategias que demuestren una convivencia armónica entre el estudiante, el docente y el sistema escolarizado.

6 Referencias

- [1] Casillas, M. (2015). Notas sobre el proceso de transición de la universidad tradicional a la moderna: Los casos de la expansión institucional y la masificación. *Sociológica México*, (5).
- [2] Moreira, M. A., Machado, J. F. B., & Santos, M. B. S. N. (2015). Educar a la generación de los Millennials como ciudadanos cultos del ciberespacio.: Apuntes para la alfabetización digital. *Revista de estudios de juventud*, (109), 13-32.
- [3] Cruz, A. I. C., Pren, L. A. F., & Pinto, C. A. E. (2016). PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTO DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE DOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA. *ANFEI Digital*, (3).
- [4] Bonilla, M. J. V., Madrid, L. C. C., & Hernández, M. R. (2016). EL IMPACTO DE LA ACREDITACIÓN EN LA PLANTA DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN. *ANFEI Digital*, (4).
- [5] López, C. G. Q. (2017). Análisis de la pertinencia de la ingeniería en las TIC del ITIC de Tepic desde la perspectiva de los empleadores. *Revista Electrónica sobre Educación Media y Superior*, 3(6).
- [6] Cuevas, R., Feliciano, A., Miranda, A., & Catalán, A. (2015). Corrientes teóricas sobre aprendizaje combinado en la educación. *Revista Iberoamericana de Ciencias*, 2(1), 2334-2501.
- [7] Maldonado, M. E. M., Martínez, H. H., & De la Cerda Ibarra, C. O. (2017). CAPACITACIÓN DOCENTE ACORDE A LAS NUEVAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA. *ANFEI Digital*, (6).
- [8] Valencia, R. E. C., & Morales, A. F. (2016). Grupos de trabajo administrados por redes sociales como apoyo a la práctica docente/Working groups managed by social networks as support for teaching practice. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 7(13), 183-196.
- [9] DGIRE. Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. (2018), Página Consultada el 9 de abr. de 2018, http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/